
NÚMEROS PRIMOS: NOVA ABORDAGEM NA DECOMPOSIÇÃO DE UM PRODUTO

Ciências Exatas e da Terra, Edição 117 DEZ/22 / 29/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7496716

Thiago Braga Nobre

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de apresentar objetivamente uma nova abordagem sobre a formação dos números primos.

Iniciaremos o estudo visualmente através do conceito de blocos, decompondo um produto até que cheguemos aos seus primeiros fatores de formação ou que afirmemos que é um número primo.

Abordaremos a mesma metodologia visual através de cálculo. E por fim, teceremos comentários a respeito de um padrão observado no resto que o cálculo produz quando os números primos estão em sequência, através de uma simples operação matemática vemos apenas zero ou um.

Palavras-chave: Números primos; Decomposição de produto.

1 INTRODUÇÃO

Dizem que os números primos são os átomos da matemática, através dessa lógica, podemos abordar que para identificarmos os primeiros fatores de um produto ou definir se ele é um número primo, temos que organizar todos os produtos como se fossem blocos unitários de construção, onde através dos deslocamentos destes podemos chegar a uma conclusão gráfica e de fácil entendimento como os números se formam.

Nesse trabalho vamos demonstrar a decomposição de um produto qualquer até que encontremos seus primeiros fatores de formação, ou no caso dos primos até se esgotar as possibilidades de organização.

Num momento seguinte veremos através dos cálculos a lógica aplicada visualmente, e com isso encontrar o resto produzido desse número primo e verificar um padrão binário.

2 REGRA DE ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS

A regra é simples, um produto n , onde $n > 1$ e $n / 2 \neq 0$ é organizado em 2 blocos, onde temos o valor $(n - 1) / 2$ repetido em duas linhas e a abaixo o valor 1 em uma terceira linha. Enquanto as colunas entre as linhas não forem iguais ocorre o deslocamento das últimas colunas até que as linhas estejam equalizadas, se os valores deslocados excederem a quantidade de colunas, será ajustado com o valor anterior de colunas e o restante será transportado para a próxima linha, até que todas as linhas tenham a mesma quantidade de colunas, se chegar a primeira coluna significa que estamos diante de um número primo

1	3	5	7	9
2	4	6	8	

Onde $n = 9$, em uma primeira formação teríamos:

Linha 1: $(n - 1) / 2 = 4$

Linha 2: $(n - 1) / 2 = 4$

Linha 3: **1**

3 DECOMPOSIÇÃO DE UM PRODUTO SOBRE A ABORDAGEM DE BLOCOS

Podemos chegar a conclusão que um número é primo através de divisões sucessivas de seus antecessores numéricos, onde se não há divisores além de 1 e ele mesmo, por definição atual identificamos como primo, já um número composto é formado por fatores primos.

Imagine que temos um produto, e que ele é um número ímpar inteiro positivo, maior que um, e que para esse estudo vamos começar sempre em 2 blocos, sendo um em cima do outro, logo, todos os números pares por serem formados em 2 blocos serão compostos e não serão primos, já os números ímpares em sua formação inicial terão 2 blocos um em cima do outro e mais um bloco ao lado direito, formando então 2 linhas, sendo a primeira com $x + 1$ colunas e a segunda com x colunas.

Se validar o próximo número depois de 2, teremos o número 3 que representado acima para que a quantidade de colunas seja iguais entre as 2 linhas precisamos deslocar o 3 para baixo do 2, porém, ao fazer isso teremos 3 linhas e uma única coluna, determinando que o número é primo, ou seja, nenhuma formação de blocos foi possível, logo, nenhum fator por aproximação foi localizado.

1
2
3

4 NÚMERO COMPOSTO

Já o comportamento de um número composto como o 9 é diferente.

1	3	5	7	9
2	4	6	8	

Seguindo o mesmo princípio, iremos mover a última coluna para uma nova linha.

1	3	5	7
2	4	6	8
9			

E mover as últimas colunas até que se forme a mesma quantidade de colunas.

1	3	5
2	4	6
9	7	8

5 NÚMERO PRIMO

Caso ao mover os blocos a quantidade transportada seja maior que a quantidade da coluna anterior, o restante será transferido para a próxima linha.

1	3	5	7	9	11
2	4	6	8	10	

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10
11				

1	3	5	7
2	4	6	8
11	9	10	

1	3	5
2	4	6
11	9	10
7	8	

1	3
2	4
11	9
7	8
5	6
10	

1
2
11
7
5
10
3
4
9
8
6

E finalizamos com a comprovação de que o número 11 é primo sendo formado em uma única coluna.

6 CÁLCULO DE DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Para representarmos em cálculos as representações gráficas, sempre iniciaremos em 3 colunas sendo a primeira e a segunda $(n - 1) / 2$ e a terceira o valor 1, então subtrai-se 1 da primeira e segunda coluna e a terceira coluna recebe os valores subtraídos. Exemplificando o número 3 temos

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
$(n - 1) / 2$ $(3 - 1) / 2$	$(n - 1) / 2$ $(3 - 1) / 2$	1
1	1	1

No caso dos números primos 2 e 3 nem é necessário transpor os valores, pois já iniciam com o valor 1 nas colunas 1 e 2.

Para o número 5 temos:

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
2	2	1
1	1	3

Para o número 9 temos:

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
4	4	1
3	3	3

Para o número 11 temos:

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7
5	5	1				
4	4	3				
3	3	5				
3	3	3	2			
2	2	2	5			
2	2	2	2	2	1	
1	1	1	1	1	1	5

7 PADRÃO BINÁRIO

Importante ressaltar que entre os números primos, a subtração do primo com o seu resto é sequencial, e se subtraído com o resto anterior sempre produz valor 1

ou 0, com exceção do primeiro número primo que é não binário.

Através da subtração do número primo com o resto curiosamente retornamos a sequência numérica dos números naturais, que hora seguem a cronologia e outrora se repetem, mais curioso é que esse produto (primo-resto) subtraído ao produto anterior [(primo - resto) -1] formam um sistema binário entre ele e seu antecedente. E quanto maior é o número primo maior são as chances do valor ser zero.

	1	2	3	4
A	Primo	Resto	(Primo - Resto)	Binário
B	2	0	$(2 - 0) = 2$	B3
C	3	1	$(3 - 1) = 2$	C3 - B3 = (2 - 2)
D	5	2	$(5 - 2) = 3$	D3 - B3 = (3 - 2)

Pequeno trecho do estudo:

Primo	Resto	(Primo - Resto)	Binário
2	0	2	2
3	1	2	0
5	2	3	1
7	3	4	1
11	6	5	1
13	7	6	1
17	10	7	1
19	12	7	0
23	15	8	1
29	20	9	1
31	21	10	1

37	26	11	1
41	30	11	0
43	31	12	1
47	35	12	0
53	40	13	1
59	45	14	1
61	47	14	0
67	52	15	1
71	56	15	0
73	57	16	1
79	63	16	0
83	66	17	1
89	72	17	0
97	79	18	1
101	82	19	1
103	84	19	0
107	88	19	0
109	90	19	0
113	93	20	1
127	106	21	1
131	110	21	0

137	115	22	1
139	117	22	0
149	126	23	1
151	128	23	0
157	133	24	1
163	139	24	0
167	143	24	0
173	148	25	1
179	154	25	0
181	156	25	0
191	165	26	1
193	167	26	0
197	170	27	1
199	172	27	0

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A representação gráfica e numérica apresenta uma nova abordagem de como os números se organizam, como podemos identificar se um número é primo ou composto, sem precisar dividir pelos antecessores numéricos por tentativas, com isso conseguimos achar o menor caminho dos fatores de um produto ou afirmar que um número é primo.

Esse trabalho pode ser aperfeiçoado com novos pontos não vislumbrados nesta pesquisa, e que seja de grande valia para estudiosos e quiçá abra novos horizontes e perspectivas em relação a esse fascinante mundo. Espero que

contribua para a didática dentro das salas de aula e que tragam novas descobertas no campo da ciência.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil